

ЭРКИН ЖАНА УЛУТТУК КҮРӨШТӨ ФИЗИКАЛЫК ЖАНА ТЕХНИКАЛЫК ДАЯРДЫКТЫН МАЗМУНУ

АЛЫМКУЛ УУЛУ АЙДАРБЕК

Ош мамлекеттик университетинин магистранты. Кыргыз Республикасы

Аннотация. Бул макалада эркин жана улуттук күрөш спорт түрлөрүндөгү физикалык жана техникалык даярдыктын мазмуну иликтенип, алардын машыгуу процессиндеги өзгөчөлүктөрү талданат. Спортчулардын мелдешиктик ийгилигине жетүүдө физикалык жана техникалык даярдык чечүүчү ролду ойноору белгиленет. Макалада физикалык даярдыктын дене сапаттарын өнүктүрүүдөгү орду, техникалык ыкмаларды үйрөнүүнүн этаптары жана тактикалык, мелдешиктик даярдыктын мааниси баяндалат. Ошондой эле жылдык машыгуу циклинин түзүлүшү жана анын спортчу формасын сактоодогу ролу көрсөтүлөт.

Түйүндүү сөздөр: Эркин күрөш, улуттук күрөш, физикалык даярдык, техникалык даярдык, тактикалык даярдык, мелдешиктик даярдык, жылдык машыгуу цикли, дене сапаттары, машыгуу процесс.

СОДЕРЖАНИЕ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ВОЛЬНОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ БОРЬБЕ

АЛЫМКУЛ УУЛУ АЙДАРБЕК

Магистрант Ошского государственного университета. Кыргызская Республика

Аннотация. В статье рассматривается содержание физической и технической подготовки в видах вольной и национальной борьбы, анализируются их особенности в тренировочном процессе. Отмечено, что физическая и техническая подготовка играет решающую роль в достижении соревновательного успеха спортсменов. В статье описывается роль физической подготовки в развитии физических качеств, этапы освоения технических приемов, значение тактической и соревновательной подготовки. Также показана структура годового цикла подготовки и ее роль в поддержании формы спортсмена.

Ключевые слова: Вольная борьба, национальная борьба, физическая подготовка, техническая подготовка, тактическая подготовка, соревновательная подготовка, годовой цикл подготовки, физические качества, тренировочный процесс.

CONTENTS OF PHYSICAL AND TECHNICAL TRAINING IN FREESTYLE AND NATIONAL WRESTLING

ALYMKUL UULU AIDARBEK

Master's student of Osh State University. Kyrgyz Republic

Annotation. The article examines the content of physical and technical training in freestyle and national wrestling, analyzes their features in the training process. It is noted that physical and technical training plays a decisive role in achieving competitive success of athletes. The article describes the role of physical training in the development of physical qualities, stages of mastering technical techniques, the importance of tactical and competitive training. It also shows the structure of the annual training cycle and its role in maintaining the athlete's shape.

Keywords: Freestyle wrestling, national wrestling, physical training, technical training, tactical training, competitive training, annual training cycle, physical qualities, training process.

Киришүү

Дене тарбия жана спорттун тарыхында күрөш спортунун мааниси өзгөчө орунду ээлейт. Айрыкча эркин жана улуттук күрөш кыргыз элинин спорттук мурасы катары гана эмес, дене тарбиялык, тарбиялык жана социалдык функцияларды аткарган улуттук баалуулук катары өнүгүп келе жатат. Спортчулардын мелдештерде ийгиликке жетүүсү машыгуу процессиндеги физикалык, техникалык, тактикалык жана мелдештик даярдыктын деңгээлине түздөн-түз көз каранды. Бул макалада дал ушул даярдыктардын мазмуну жана өзгөчөлүктөрү кеңири талданып, спортчуларды даярдоонун натыйжалуулугун арттыруунун теориялык жана практикалык негиздери көрсөтүлөт.

Актуалдуулугу. Кыргыз Республикасынын спорттук уюмдарында жана күрөш федерацияларында эркин жана улуттук күрөшчүлөрдү системалуу даярдоо маселеси өзгөчө мааниге ээ. Соңку жылдары спорттук мелдештердин жыштыгына, атаандаштык деңгээлинин өсүшүнө байланыштуу спортчуларды комплекстүү жана илимий негизделген машыгуу системасына тартуу талаптары күчөдү. Ошондой эле дене сапаттарынын төмөндөшү, техникалык даярдыктын жетишсиздиги жана машыгуу процессинин системалуулугунун кемчиликтери спорттук ийгиликтерди азайтууда. Ушундай шартта күрөшчүлөрдүн физикалык жана техникалык даярдыгын жогорулатуунун ыкмаларын иштеп чыгуу — актуалдуу маселе болуп саналат.

Максаты. Эркин жана улуттук күрөштө спортчулардын физикалык жана техникалык даярдыгынын мазмунун илимий негизде талдап, алардын машыгуу процессиндеги ордун жана эффективдүүлүгүн жогорулатуунун жолдорун аныктоо.

Милдеттери. Эркин жана улуттук күрөштөгү физикалык даярдыктын негизги багыттарын аныктоо;

- Техникалык даярдыктын мазмунун жана ыкмаларын системалаштыруу;
- Тактикалык жана мелдештик даярдыкты уюштуруу өзгөчөлүктөрүн талдоо;
- Жылдык машыгуу циклинин түзүлүшүн жана анын маанисин көрсөтүү;
- Даярдык процесстеринин ортосундагы байланышты иликтеп, натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу.

Изилдөөнүн материалдары жана методдору

Изилдөө материалы катары эркин жана улуттук күрөш боюнча Кыргыз Республикасынын Дене тарбия жана спорт агенттигинин расмий программалары, спорттук окуу-методикалык колдонмолору, жогорку даражадагы машыктыруучулардын практикалык тажрыйбалары жана спорттук мелдештердин протоколдук маалыматтары пайдаланылды.

Изилдөөдө төмөнкү методдор колдонулду:

- Илимий-теориялык талдоо – илимий адабияттар, окуу куралдары жана нормативдик документтер изилденди;
- Салыштырма анализ – эркин жана улуттук күрөштөгү даярдык формалары салыштырылды;
- Жыйынтыктоо жана системалаштыруу – даярдык элементтеринин өз ара байланышы аныкталды;
- Практикалык байкоо – машыгууларда жана мелдештерде спортчулардын даярдык деңгээли талданды.

Эркин күрөштүн физикалык жана техникалык даярдыктын мазмуну

Эркин күрөш – бул Олимпиадалык спорттун түрү болуп, кармашуу спортунун күч, ыкчамдык, чыдамкайлык жана техникалык чеберчиликти талап кылган жогорку деңгээлдеги дисциплинасы. Эркин күрөштүн спортчусу мелдештик ийгиликтерге жетиш үчүн комплекстүү физикалык жана техникалык даярдык процессинен өтүшү керек.

Физикалык даярдыктын мазмуну

Физикалык даярдык – бул спортчунун дене жөндөмдүүлүгүнүн жалпы жана атайын деңгээлин жогорулатуу процессин түшүндүрөт [6]. Эркин күрөштө физикалык даярдык төмөнкү негизги дене сапаттарын өнүктүрүүгө багытталат:

- Күч (динамикалык жана статикалык) – атаандашты көтөрүү, ыргытуу, кармоо аракеттеринде.

- Ыкчамдык жана реакция ылдамдыгы – ыкмаларды тез жана натыйжалуу аткарууда.

- Чыдамкайлык (жалпы жана атайын) – узак мөөнөттүү кармашууда жана техникалык аракеттерди кайталууда.

- Кыймыл координациясы – техникалык ыкмаларды так жана ырааттуу ишке ашырууда.

- Ийкемдүүлүк – бут, кол, көкүрөк, бел, моюн муундарынын кыймыл диапазонун кеңейтүү.

А.А.Фадеевдин сунушу боюнча Физикалык даярдык эки бөлүккө бөлүнөт [8]:

Жалпы дене даярдыгы (ЖДД) – спортчунун ден соолугуна, дене сапаттарына жана кыймыл активдүүлүгүнө багытталган машыгуулар.

Атайын дене даярдыгы (АДД) – күрөштөгү конкреттүү кыймыл аракеттерди ишке ашыруучу дене сапаттарын өнүктүрүү.

- Эркин күрөш боюнча машыгуулар [10] төмөнкү формаларда жүргүзүлөт:

- Күч машыгуулары (штанга, гантел, өз салмагы менен)

- Чыдамкайлык машыгуулары (чуркоо, таймаштык раунддар)

- Ыкчамдык жана реакция ылдамдыгын өнүктүрүү машыгуулары (кыска аралыкка чуркоо, рефлекс көнүгүүлөрү)

- Ийкемдүүлүк жана кыймыл координациясы боюнча машыгуулар (созулуу, гимнастикалык көнүгүүлөр)

Техникалык даярдыктын мазмуну

Техникалык даярдык – бул күрөштүн ар кандай ыкмаларын үйрөнүү, алардын методикасын өздөштүрүү жана мелдеште натыйжалуу колдонуу процессин түшүндүрөт [2]. Эркин күрөштө техникалык даярдык төмөнкү негизги багыттардан турат:

1. Кармоо ыкмалары: Белден, буттан, ийинден кармоо; бутка чапчып алуу; эки буттан көтөрүү.

2. Жыгуу ыкмалары: Колтуктап ыргытуу; белден айлантуу; тизеден чалуу; бутка кирип көтөрүп ыргытуу.

3. Айлантуу жана катмарлап жыгуу ыкмалары: Буттан айлантып жыгуу; белден көтөрүп айлантуу.

4. Коргонуу ыкмалары: Тең салмактуулукту сактоо; чабуулду каршы аракет менен токтотуу; артка чалууга каршы туруштук берүү.

Техникалык даярдык төмөнкү этаптар менен жүргүзүлөт:

- Ыкманын элементтерин үйрөнүү;

- Ыкмаларды шарттуу каршылыкта иштеп чыгуу;

- Ыкмаларды жуптук машыгууларда колдонуу;

- Спарринг мелдештерде тактыкка жеткирүү.

Эркин күрөштөгү тактикалык даярдык

Тактикалык даярдык — бул спортчунун күрөшүү процессинде атаандашка каршы натыйжалуу аракеттерди пландаштыруу, кармашуу планын түзүү жана конкреттүү тактикалык комбинацияларды колдонуу жөндөмүн өнүктүрүүчү машыгуу процесси [8].

Тактикалык даярдыктын мазмуну:

- Чабуул тактикасы: каршылаштын алсызыраак жерлерин таап, ыкчам жана натыйжалуу ыкмалар менен чабуул уюштуруу;

- Коргонуу тактикасы: атаандаштын чабуулуна каршы аракеттерди өз убагында жүргүзүү жана коргонуу ыкмаларын колдонуу;

- Айкалыштырылган тактика: чабуул менен коргонууну айкалыштырып, атаандашты жаңылтуу.

М.В. Баканов сунуштаган тактикалык даярдык машыгууларда [8]:

- Тактикалык көнүгүүлөр;

- Жуптук машыгуулар;

- Спаррингдер;
- Видео талдоо;
- Каршылаштын күчтүү жана алсыз жактарын изилдөө.

Эркин күрөштөгү мелдештик даярдык

Мелдештик даярдык — бул спортчунун белгилүү бир мелдешке физикалык, техникалык, тактикалык, психологиялык жактан жогорку деңгээлде даяр болуусун камсыздоочу процесс [6].

Мелдештик даярдыктын мазмуну:

- Мелдешке чейин дене абалын оптималдаштыруу;
- Тактикалык план түзүү;
- Атайын машыгуу раунддары (спаррингдер);
- Психологиялык даярдык (мобилизация, концентрация).

Машыгуу процесси мелдештен 3-4 жума мурун акырындык менен азайтылып, спортчунун эң жакшы формага жетиши камсыздалат [4].

Эркин күрөштөгү жылдык машыгуу циклинин түзүлүшү

Мезгилдер	Узактыгы	Негизги мазмуну
Даярдоо мезгили	3–5 ай	- Жалпы дене даярдыгы (ЖДД) - Техникалык элементтерди үйрөнүү - Тактикалык көнүгүүлөр
Мелдештик мезгил	2–3 ай	- Спаррингдер - Атайын тактикалык жана техникалык даярдык - Мелдештерге катышуу
Өзүн калыбына келтирүү мезгили	1–2 ай	- Жеңил машыгуулар - Медициналык-психологиялык калыбына келтирүү - Жыйынтык анализдер

Жылдык план спортчунун жаш курагы, спорттук даражасы, мелдештердин санына жараша түзүлөт.

Эркин күрөштүн физикалык даярдыгы күч, чыдамкайлык, ыкчамдык, кыймыл координациясы жана ийкемдүүлүк сыяктуу сапаттарды өнүктүрүүгө багытталган комплекстүү процесс болуп саналат. Техникалык даярдык күрөштүн атайын ыкмаларын, айрыкча кол, бут жана белден кармоо, ыргытуу, айлантуу, жыгуу ыкмаларын үйрөтүү жана машыгуу аркылуу ишке ашат. Бул даярдыктар спортчунун мелдештик ийгилигине түздөн-түз таасир этет.

Улуттук күрөштөгү физикалык жана техникалык даярдыктын мазмуну

Улуттук күрөш — бул кыргыз элинин улуттук спорт оюндарынын бир түрү, тарыхый-адат салттарды камтыган, күч, ыкчамдык, чыдамкайлык жана техникалык чеберчиликти талап кылган кармашуу спорту. Улуттук күрөш Кыргызстандын ар бир аймагында өзүнүн өзгөчө ыкмалары жана эрежелери менен өнүккөнү менен, заманбап спорттук күрөш катары дагы өз ордун ээлеп келет [7, 3, 5].

Физикалык даярдыктын мазмуну

Физикалык даярдык — бул улуттук күрөшчүлөрдүн дене жөндөмдүүлүгүн, кыймыл координациясын, күч, ыкчамдык жана чыдамкайлыгын жогорулатууну көздөгөн машыгуулар комплекси.

Негизги дене сапаттары:

- Жалпы жана атайын күч — каршылашты көтөрүү, жыгуу, ыргытуу.
- Ыкчамдык — тез чечим кабыл алып, ыкманы ишке ашыруу.

- Чыдамкайлык — күрөштүн узак кармаштарында эффективдүү аракеттерди жүргүзүү.
- Кыймыл координациясы — күрөштүн өзгөрүлмө абалында тең салмактуулукту сактоо.
- Ийкемдүүлүк — бут, кол, моюн, бел муундарын активдүү кыймылдатуу.
- Физикалык даярдык жалпы жана атайын дене даярдыгына бөлүнөт:
- Жалпы дене даярдыгы (ЖДД) — организмдин жалпы иш жөндөмдүүлүгүн жакшыртат.
- Атайын дене даярдыгы (АДД) — күрөшкө тиешелүү кыймыл-аракеттерди ишке ашырууга шарт түзөт.

Машыгуу каражаттары:

- Чуркоо, жөө басуу.
- Күч машыгуулары (өз салмагы, штанга, гантел).
- Жуптук жана топтук машыгуулар.
- Кыймыл координациясын өнүктүрүү көнүгүүлөрү.
- Чыдамкайлык үчүн аралык чуркоолор.

Техникалык даярдыктын мазмуну

Техникалык даярдык — бул улуттук күрөштүн өзгөчө ыкмаларын үйрөтүү, машыктыруу жана мелдеште колдонуу жөндөмүн калыптандыруу процессин билдирет.

Негизги техникалык ыкмалар:

1. Белден көтөрүү, ыргытуу.
2. Артка кайрып жыгуу.
3. Тизеге чалуу.
4. Колтуктап көтөрүү.
5. Айлантуу жана жамбашка алып жыгуу.

Техникалык даярдык үч этаптан турат: ыкмаларды үйрөнүү, шарттуу каршылыкта ишке ашыруу, мелдештик шартта колдонуу.

Машыгуу формалары:

- Жуптук машыгуулар.
- Топтук кармаштар.
- Спарринг-машыгуу.
- Техникалык-методикалык сабактар.
- Видео анализ жана каталар менен иштөө.

Улуттук күрөштөгү тактикалык даярдык

Тактикалык даярдык — бул спортчунун күрөшүү процессинде атаандашка каршы натыйжалуу тактикалык пландарды иштеп чыгып, күрөштүн жүрүшүндө ыкчам чечимдерди кабыл алып, айла-амалдарды туура колдонуу жөндөмүн калыптандыруучу машыгуу процесси [7].

Тактикалык даярдыктын мазмуну:

Чабуул тактикасы — атаандаштын алсызыраак позицияларын байкап, негизги жана кошумча ыкмаларды туура убакта колдонуу.

Коргонуу тактикасы — чабуулду тосуу, кыймылдуу коргонуу, ыкчам артка же капталына чыгуу.

- Айкалыштырылган тактика — чабуул менен коргонууну бир эле кармаш ичинде алмаштырып пайдалануу.

Тактикалык көнүгүүлөр:

- Жуптук тактикалык машыгуулар.
- Мелдештик абалда тактикалык пландарды текшерүү.
- Видео талдоо жана каталарды аныктоо.

Улуттук күрөштөгү мелдештик даярдык

Мелдештик даярдык — бул спортчунун белгилүү бир мелдешке физикалык, техникалык, тактикалык жана психологиялык жактан жогорку деңгээлде даяр болушун камсыздоочу процесс [3].

Мелдештик даярдыктын мазмуну:

ОФ “Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

- Физикалык форма — күч, чыдамкайлык, ыкчамдык деңгээлин көтөрүү.
- Техникалык тактык — негизги жана кошумча ыкмаларды так колдонууга жетишүү.
- Тактикалык пландоо — атаандаштын мүнөздөмөсүнө ылайык күрөш планын иштеп чыгуу.
- Психологиялык даярдык — стресс-каршылык, күрөштүн жооптуу учурларында тайманбастык.

Машыгуу түрлөрү:

- Мелдештик спарринг.
- Ар кандай деңгээлдеги атаандаштар менен машыгуу.
- Психологиялык тренингдер.

Улуттук күрөштөгү жылдык машыгуу цикли

Жылдык машыгуу цикли — бул спортчунун бир жыл ичинде өткөрүүчү машыгуу жана мелдештик мезгилдеринин структураланган план-программасы [1].

Улуттук күрөштүн жылдык машыгуу циклинин түзүлүшү:

Мезгилдер	Узактыгы	Негизги мазмуну
Даярдоо мезгили	3–5 ай	- Жалпы физикалык даярдык - Негизги жана кошумча ыкмаларды өздөштүрүү - Тактикалык көнүгүүлөр
Мелдештик мезгил	2–3 ай	- Спарринг-машыгуулар - Тактикалык жана техникалык даярдыктын интенсивдүүлүгүн жогорулатуу - Биринчи даражадагы мелдештерге катышуу
Өзүн калыбына келтирүү мезгили	1–2 ай	- Жеңил машыгуулар - Медициналык жана психологиялык калыбына келтирүү - Жыйынтык анализдер

Жылдык план күрөшчүнүн жаш өзгөчөлүгү, спорттук тажрыйбасы жана мелдештердин жыштыгына жараша пландалат.

Эркин жана улуттук күрөштөгү жылдык машыгуу циклдеринин окшоштуктары жана айырмачылыктары

Окшоштуктары:

1. **Структуралык түзүлүшү бирдей:** Эки спорттун тең жылдык машыгуу цикли үч негизги мезгилден турат: даярдоо, мелдештик жана калыбына келтирүү.
2. **Физикалык даярдыкка басым жасоо:** Даярдоо мезгилинде эки спорттун тең жалпы жана атайын физикалык даярдыкка өзгөчө көңүл бурулат.
3. **Техникалык жана тактикалык көнүгүүлөр:** Мелдештик мезгилде эркин жана улуттук күрөштө тең эле техникалык, тактикалык даярдыктын интенсивдүүлүгү жогорулайт.
4. **Калыбына келтирүү мезгилинин максаты:** Мелдештик сезон аяктагандан кийин жеңил машыгуулар, медициналык жана психологиялык калыбына келтирүү иш-чаралары өткөрүлөт.
5. **Жыйынтык анализдер:** Экөөндө тең жылдык циклдин соңунда машыгуу жана мелдеш жыйынтыктары чыгарылып, каталар талданат.

Айырмачылыктары:

Позиция	Эркин күрөш	Улуттук күрөш
Техникалык даярдыктын мазмуну	Эл аралык күрөш федерациясынын стандарттык ыкмаларына ылайык ишке ашат.	Кыргыз күрөшүнүн салттуу жана улуттук өзгөчө ыкмалары камтылат.

Мелдештик мезгилдин өзгөчөлүгү	Эл аралык жана республикалык турнирлерде белгиленген эрежелер менен өткөрүлөт.	Аймактык, республикалык улуттук мелдештерде салттык эрежелер менен өтөт.
Даярдоо мезгилиндеги артыкчылык	Жалпы физикалык жана эл аралык күрөш үчүн зарыл болгон атайын машыгуулар.	Кыргыз күрөшүнүн улуттук салттуу кыймылдарын үйрөтүүгө да басым жасалат.
Психологиялык даярдык	Эл аралык атаандаштык деңгээлине жараша стресс-каршылык жана тайманбастык.	Салттуу мелдештерде намыс, урмат, каада-салт аспектилерин эске алуу.
Тактикалык даярдык	Эл аралык стандарттарга ылайык тактикалык комбинациялар.	Улуттук күрөштүн өзгөчө айкалыштары жана айла-амалдары колдонулат.

Эки күрөш түрүндө тең жылдык машыгуу цикли бирдей түзүлүп, машыгуу мезгилдеринин өз ара байланышы сакталат. Бирок **техникалык, тактикалык жана психологиялык даярдыкта айрым өзгөчөлүктөр** бар. Эркин күрөш эл аралык стандарттарга багытталса, улуттук күрөш улуттук салттарга жана тарыхый ыкмаларына негизделет. Ошентсе да экөөндө тең **физикалык жана тактикалык даярдык машыгуунун негизги өзөгүн** түзүп, спортчунун мелдешке эң жакшы формада чыгуусуна шарт түзөт.

Корутунду

Жүргүзүлгөн изилдөөнүн жыйынтыгында, эркин жана улуттук күрөштө спортчулардын мелдештик ийгилигине жетишинде физикалык, техникалык, тактикалык жана мелдештик даярдыктын жогорку деңгээли өзгөчө мааниге ээ экени аныкталды. Эркин күрөштө күч, чыдамкайлык, ыкчамдык, ийкемдүүлүк жана кыймыл координациясын комплекстүү өнүктүрүү аркылуу спортчунун функционалдык даярдыгын жогорулатуу негизги максат болуп саналат. Техникалык даярдыкта ар түрдүү кармоо, жыгуу, айлантуу ыкмаларын үйрөтүү жана аларды шарттуу, жуптук, мелдештик абалда так ишке ашыруу өзгөчө орунду ээлейт.

Улуттук күрөштө болсо ата-бабалардан бери сакталып келген салттуу ыкмаларды жаңы ыкмалар менен айкалыштырып үйрөтүү зарылчылыгы баса белгиленди. Тактикалык даярдык күрөш процессинде атаандашка каршы так пландалган жана натыйжалуу чечим кабыл алуунун негизин түзсө, мелдештик даярдык физикалык, техникалык, тактикалык, психологиялык даярдыктын жыйынтыгын мелдеш шартында көрсөткөндө натыйжа берет.

Жылдык машыгуу циклин этаптар боюнча так пландоо жана спортчунун даярдык мезгилдерин системалуу уюштуруу анын физикалык формасын сактоодо жана мелдеште ийгиликке жетүүдө маанилүү фактор экени аныкталды.

Сунуштар

Изилдөө жыйынтыгында эркин жана улуттук күрөштө спортчулардын даярдыгын жакшыртуу максатында төмөнкүдөй сунуштар иштелип чыкты:

1. Физикалык даярдыктын түзүмүн комплекстүү өнүктүрүү: күч, чыдамкайлык, ыкчамдык, кыймыл координациясы жана ийкемдүүлүк сапаттарын бир эле мезгилде, бирок өз ара шайкеш машыгуу программалары аркылуу өнүктүрүү.

2. Техникалык даярдыкта ыкмаларды үйрөтүүнүн этаптуулугун так сактоо: жаңы ыкмаларды жөнөкөйдөн татаалга, шарттуу каршылыктагы машыгуу, жуптук машыгуу, спарринг, мелдештик абалда так ишке ашыруу ырааттуулугун кармануу.

3. Тактикалык даярдыкка өзгөчө көңүл буруу: күрөш процессинде атаандаштын күчтүү жана алсыз жактарын анализдөө, тактикалык көнүгүүлөр жана видео талдоо ыкмаларын кеңири колдонуу.

4. Мелдештик даярдыкта психологиялык факторду эске алуу: спортчунун стресс каршылыгын, тайманбастыгын, концентрациясын жогорулатуучу психологиялык машыгууларды киргизүү.

5. Жылдык машыгуу циклин спортчунун жаш өзгөчөлүгү, спорттук даражасы жана мелдештердин жыштыгына жараша так пландоо: даярдык мезгили, мелдештик мезгил жана калыбына келүү мезгилинин ортосундагы балансты сактоо.

6. Улуттук күрөштө салттуу ыкмаларды заманбап спорттук машыгуу ыкмалары менен айкалыштыруу: ата-бабалардан калган күч сынашуунун өзгөчөлүктөрүн спорттук тартипке ылайык иштеп чыгуу.

7. Эркин жана улуттук күрөш боюнча окуу-методикалык колдонмолорду жаңылоо жана илимий негизделген программаларды иштеп чыгуу: республикалык деңгээлде күрөш мектептери үчүн бирдиктүү программаларды ишке киргизүү.

КОЛДОНГОН АДАБИЯТТАРДЫН ТИЗМЕСИ

1. Абдразаков К. Кыргыз күрөшүнүн негиздери жана даярдыгы.–Бишкек: Раритет, 2018.–120 б.
2. Баканов М.В. Техника и тактика спортивной борьбы.– Санкт-Петербург: Изд-во Университета имени Лесгафта, 2015.–256 с.
3. Жээналиев Б. Улуттук күрөштүн теориясы жана методикасы.–Бишкек: КР ФЖЖИ, 2020.–98 б.
4. Ивашко В.А. Методика подготовки борцов.–Москва: Спорт, 2006.–144 с.
5. Калыков Т. Кыргыз күрөштүн өнүгүү жолдору.–Ош: ОшМУ басмасы, 2018.–112 б.
6. Сатиновский В.М. Борьба: теория и методика.–Москва: ФиС, 1984.–192 с.
7. Турсункулов А. Кыргыз күрөш: тарыхы, эрежелери жана машыгуу ыкмалары.–Бишкек: Раритет, 2015.–136 б.
8. Фадеев А.А. Современная спортивная борьба.–Москва: Академия, 2005.–208 с.